

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (LP3TKI) KENDARI NOMOR : KEP. 221 /LP3TKI-KDI / IV / 2019

TENTANG

PENUNJUKAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN SINERGI LAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PMI PROV SULTRA MELALUI PEMBENTUKAN SATGAS TERPADU PENCEGAHAN KELUAR PMI ILEGAL TAHUN 2019 (SATE-PKMPII)

KEPALA LOKA P3TKI KENDARI

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan Sinergi Layanan Penempatan dan Perlindungan PMI Prov Sultra melalui Pembentukan SATE-PKPMII tahun 2019 maka dipandang perlu membentuk tim EFEKTIF .
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk disertai tugas
3. Bahwa untuk pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala LP3TKI Kendari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri
2. Undang undang No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
3. Peraturan Pemerintah No 3 tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diluar negeri
4. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
5. Peraturan kepala LAN No 20 Tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan TK IV
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan tenaga Kerja Indonesia No.Per 10 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Memperhatikan : dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : 1. Menunjuk dan mengangkat pegawai yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Tim EFEKTIF pelaksanaan Proyek Perubahan Sinergi Layanan Penempatan dan Perlindungan PMI Prov Sultra Melalui Pembentukan **SATE –PKPMII**

Kedua : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dalam kolom 2 (dua) lampiran I Surat Keputusan ini disertai tugas dan tanggung jawab dalam hal Melakukan Sinergi Layanan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Prov Sultra melalui Pembentukan **SATE-PKPMII**. Susunan TIM Efektif:

1. **Mentor** Bertugas : Membimbing Memberikan dukungan kepada Peserta dalam pelaksanaan Proyek Perubahan dalam Organisasi

2.. **Project leader** bertugas : bertanggung jawab dalam Proyek Perubahan dari Perencanaan, Implementasi hingga evaluasi Pelaporan

3. **Kelompok Kerja Sekretariat** bertugas : Memberikan Masukan, Mengumpulkan data data Pendukung, menyusun jadwal, menyiapkan Administrasi, mendokumentasikan kegiatan, membuat Laporan tentang Impelementasi Proyek Perubahan

Ketiga ; Dalam Melaksanakan Tugas TIM EFEKTIF Pelaksanaan Proyek Perubahan Sinergi Layanan Penempatan dan Perlindungan PMI Prov Sultra nama nama Pada Diktum KEDUA tetap melaksanakan Tugas dan Jabatannya Sehari hari (daftar Terlampir)

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 02 April 2019

Kepala

YOHANIS ANDERIAS SELAN, S.Sos
NIP. 19610828 198603 1 025

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LP3TKI) Kendari

Nomor : KEP. 221 /LP3TKI-KDI/IV/2019, Tanggal, 02 April 2019

Tentang : TIM EFEKTIF Proyek Perubahan Sinergi Layanan Penempatan dan Perlindungan PMI Prov Sultra melalui Pembentukan SATE-PKPMII

DAFTAR TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN SINERGI LAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PMI PROV.SULTRA MELALUI PEMBENTUKAN (SATE-PKPMII)

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Yohanis Anderias Selan, S.Sos NIP 19610828 198603 1 025	Kepala LP3TKI Kendari	MENTOR
2	M. Syachrul Afriyadi, S.Kom NIP 19820426 200912 1 002	KA.UR Tata Usaha	Proyek Leader
3	RUSLI.S.I p NIP 19760628 201012 1 001	Pengantar Kerja	POKJA SEKRETARIAT
4	Reskiyanti S.H NIP 19831226 201012 2 001	Petugas Perlindungan	
5	Wa Ode Sriwahyuni NIP 19850616 201012 2 002	Petugas Penempatan	
6	Suryaningsi,SE NIP 19780304 200912 2 001	Petugas Kelembagaan	
7	Budianto Setyo Aji NIP 19801105 201012 1 003	Bendahara	
8.	Yeti Sriwahyuni S.E NIP 19850416 201012 2 002	Staff Tata Usaha	
8	LM.Deden Marrah Adil	Staff Administrasi	
9	La Ode Umar, S.Pd	Staf Administrasi	
10	Mulsyafah, S.Pd	Staf Administrasi	

Ditetapkan di : Kendari

Pada Tanggal : 02 April 2019

Kepala

YOHANIS ANDERIAS SELAN, S.Sos
NIP. 19610828 198603 1 025